

DOI

Жуманазаров С.С.

Халикова Н.М.

*Национальный центр обучения педагогов новым методикам
Узбекистан, г.Ташкент*

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ У ПЕДАГОГОВ

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос оценки уровня цифровой грамотности слушателей.

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, информационные и коммуникационные технологии.

Zhumanazarov S.S.

Khalikova N.M.

*National Center for Training Teachers in New Methods
Uzbekistan, Tashkent*

DEVELOPING DIGITAL SKILLS IN TEACHERS

Abstract. This article considers the issue of assessing the level of digital literacy in the development of the skills of using digital technologies of students in the process of professional development.

Key words: digitization, digital technologies, information and communication technologies.

Сегодня сложно представить все сферы нашей жизни без цифровых технологий. Применение цифровых технологий во всех сферах человеческой деятельности, в том числе и в сфере образования, обуславливает стремительное развитие радикальных изменений в этой сфере. Обеспечение эффективности образования за счет широкого внедрения цифровых технологий в систему образования и их эффективного использования требует, чтобы педагоги, работающие в этой системе, также обладали навыками использования цифровых технологий.

Отсюда одним из приоритетов формирования инновационной педагогической деятельности в процессе повышения квалификации педагогов-сотрудников общеобразовательных школ является актуальность вопроса формирования навыков эффективного использования цифровых технологий.

В процессе повышения квалификации учителей естественных наук общеобразовательных школ важное значение имеет оценка уровня их

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

цифровой грамотности [1]. Для этого преподаватели должны обладать навыками информационной, компьютерной, медийной, коммуникативной грамотности и позитивного отношения к новшествам.

В ходе повышения квалификации учителей естественных наук рекомендуется проводить анкетирование для оценки их цифровой грамотности:

Информационная грамотность:

- имею представление о роли информации в жизни человека;
- умею искать информацию о профессиональной деятельности из доступных ресурсов в Интернете;
- Я могу отличить полезную информацию от бесполезной.

Компьютерная грамотность:

- Я разбираюсь в компьютерных устройствах;
- могу самостоятельно пользоваться компьютером;
- Я могу целенаправленно пользоваться компьютером.

Медиаграмотности:

- понимаю разнообразие источников информации, форм и каналов ее распространения;
- умею искать информацию из различных источников, проверять их достоверность и полноту;
- Я могу критически подходить к новостям и информационным сообщениям.

Коммуникативная грамотность:

- понимать разницу между цифровым и живым общением;
- умею пользоваться современными средствами связи;
- Я знаю термины этики и морали в цифровой среде.

Отношение к технологическим инновациям:

- Я понимаю новые цифровые технологии;
- Готов работать с современными цифровыми технологиями;
- Я понимаю, что цифровые технологические инновации полезны для развития общества.

Благодаря анализу данной анкеты можно определить и оценить уровень цифровой грамотности, такой как поиск информации, необходимой для профессиональной деятельности аудитории, работа с цифровыми устройствами, умение пользоваться современными средствами цифровой коммуникации, умение изучить материалы СМИ (анализ и критика), а также отношение к новым технологиям в своей профессиональной деятельности [2].

Изменения в системе образования, связанные с современными цифровыми технологиями, оказывают стремительное влияние не только на развитие научных знаний, но и на совершенствование педагогических и психологических знаний в образовании. Учебный процесс представляет собой сложный и специфический вид управления. Это предмет

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

педагогического исследования, которое предполагает опору на психолого-педагогические теории его правильного ведения, обучения и воспитания.

Важно оценивать цифровую грамотность учителей и развивать их цифровые навыки на основе анализа полученных результатов внедрения современных цифровых технологий в образование и повышения эффективности их использования. Это один из уникальных факторов эффективного использования цифровых технологий в профессиональной деятельности современного педагога.

Использованные источники:

1. Давыдов С.Г., Логунова О.С. Проект «Индекс цифровой грамотности»: методические эксперименты. Журнал «Социология: методология, методы, математическое моделирование». – 2015. – № 41. – С. 120-141.
2. Жуманазаров С.С., Халикова Н.М. Таълимда рақамли саводхонлик даражасини баҳолаш//“Та’лим тизимда fan, innovatsiya va raqamli texnologiyalarni rivojlantirish istiqbollari: muammo va yechimlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi. – Guliston, Sirdaryo viloyati XTXQTMOHM. 2022 y.